

KAHOOT E GAMIFICAÇÃO: Estratégias para o Ensino de Computação

Uberaba – MG

Janeiro 2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P772k Pompelli, Marcelo F.
KAHOOT E GAMIFICAÇÃO: Estratégias para o
Ensino de Computação [recurso eletrônico] / Marcelo F.
Pompelli. – Recife, 2026.

12 p. : il.

Apostila didática do Curso de Licenciatura em
Computação na modalidade de Educação a Distância –
Instituto Federal de Educação do Triângulo Mineiro,
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico.

1. Gamificação. 2. Ensino de computação.
3. Programação. 4. Tecnologias educacionais. 5. Kahoot.
I. Título..

CDD 004

Como citar: POMPELLI, M.F. (2026). Kahoot e Gamificação: Estratégias para o Ensino de Computação. Instituto Federal de Educação do Triângulo Mineiro, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, Curso de Licenciatura em Computação na Modalidade de Educação à Distância. 12p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18285282>.

© 2026 by the author. This material is an open access distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMÁRIO

Apresentação	3
Gamificação e as Práticas Pedagógicas	4
Gamificação no Ensino Técnico, Tecnológico e na Computação: uma visão aprofundada	4
Kahoot na Educação em Computação: Gamificação, Engajamento e Aprendizagem Ativa no Ensino Superior	6
Khoot como ferramenta poderosa para ensino de programação e lógica em computação	7
Conclusão	8
Referências Bibliográficas	10

Apresentação

A gamificação surge como uma resposta pedagógica às dificuldades de engajamento e de aprendizagem enfrentadas em diferentes níveis de ensino, especialmente em áreas que exigem alto grau de abstração. Ao incorporar elementos típicos dos jogos, como desafios, regras claras, feedback imediato e progressão, essa abordagem busca tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e participativo, colocando o estudante em uma posição ativa diante do conhecimento. Mais do que “jogar”, a gamificação propõe reorganizar a experiência educacional para favorecer a motivação, a persistência e a construção gradual de conceitos.

No contexto do ensino técnico e superior, a gamificação ganha relevância ao dialogar diretamente com o perfil dos estudantes e com as demandas de formação profissional. Em cursos dessas modalidades, especialmente na área de Computação, é comum encontrar conteúdos considerados complexos ou desafiadores, como lógica, algoritmos e programação. A utilização de estratégias gamificadas contribui para reduzir a evasão, estimular o raciocínio lógico e tornar o erro parte natural do processo de aprendizagem, favorecendo a autonomia e o desenvolvimento de competências técnicas e cognitivas.

Nesse cenário, ferramentas digitais gamificadas têm papel central ao viabilizar práticas pedagógicas mais interativas e responsivas. Plataformas de quizzes e atividades em tempo real permitem acompanhar o desempenho dos estudantes, promover revisões de conteúdo e estimular a participação coletiva em sala de aula ou em ambientes virtuais. Quando integradas de forma planejada ao currículo, essas ferramentas ampliam as possibilidades de avaliação formativa e fortalecem a mediação docente, aproximando teoria e prática.

Entre essas ferramentas, o Kahoot destaca-se como um recurso amplamente utilizado no ensino de programação, tanto em cursos técnicos quanto no ensino superior. Seu uso possibilita trabalhar conceitos fundamentais de lógica e programação de forma objetiva, interativa e motivadora, especialmente em momentos de revisão e consolidação do conteúdo. Ao ser compreendido como parte de uma estratégia pedagógica mais ampla, e não como um recurso isolado, o Kahoot contribui para tornar o estudo da programação mais acessível, envolvente e alinhado às necessidades dos estudantes.

Gamificação e as Práticas Pedagógicas

A gamificação tem se consolidado como uma estratégia pedagógica relevante para enfrentar problemas recorrentes de desmotivação, dificuldade de aprendizagem e baixo engajamento em áreas tradicionalmente consideradas abstratas, como Matemática, Ciências e, em especial, a Computação. Ao incorporar elementos típicos dos jogos — como desafios, pontuação, níveis, rankings, feedback imediato e progressão — em contextos educacionais não lúdicos, essa abordagem favorece a aprendizagem ativa, o desenvolvimento cognitivo e a participação dos estudantes em ambientes mediados por tecnologias digitais (Mesquita & Bueno, 2023; Silva et al., 2023). No campo da Licenciatura em Computação, esses elementos dialogam diretamente com práticas formativas voltadas ao pensamento computacional, à resolução de problemas e à experimentação, desde que a gamificação seja planejada de forma intencional e alinhada aos objetivos curriculares, evitando que o caráter lúdico se sobreponha aos conteúdos conceituais.

O uso de plataformas digitais gamificadas, como ambientes virtuais de aprendizagem, softwares educacionais e ferramentas interativas, evidencia a forte associação entre a

gamificação e a tecnologia, especialmente nas Ciências Exatas e na Computação (Silva et al., 2023). Ferramentas como o Kahoot!, por exemplo, demonstram potencial para promover engajamento, interação e motivação, sendo amplamente utilizadas para revisão de conteúdos, avaliações diagnósticas e acompanhamento da aprendizagem, desde que haja mediação docente e infraestrutura adequada (Mesquita; Bueno, 2023). Para futuros professores de Computação, compreender essas ferramentas não apenas como recursos prontos, mas também como objetos de análise crítica e de possível desenvolvimento contribui para uma formação mais alinhada às demandas contemporâneas da educação digital.

Além do engajamento, a gamificação também se mostra eficaz na mediação de conceitos abstratos e no estímulo à autonomia, ao pensamento crítico e à aprendizagem significativa, aspectos essenciais tanto no ensino de Ciências quanto no de Computação. A articulação entre gamificação, metodologias ativas e produção de jogos didáticos favorece a compreensão de conteúdos complexos e aproxima os estudantes de práticas investigativas e criativas, reforçando a aprendizagem por meio da experimentação e do erro (Santana et al., 2024). Essa perspectiva é particularmente relevante na formação docente em Computação, pois estimula o licenciando a pensar o design de experiências educacionais digitais, considerando, de forma integrada, aspectos pedagógicos, técnicos e motivacionais.

Por fim, estudos recentes voltados especificamente ao ensino de computação apontam que a combinação entre gamificação, storytelling e trilhas de aprendizagem digitais contribui para tornar o ensino mais contextualizado, motivador e alinhado às diretrizes curriculares nacionais (Barbosa et al., 2025). Ambientes gamificados bem projetados atendem às necessidades psicológicas dos estudantes, como autonomia, competência e pertencimento, ao mesmo tempo em que favorecem o desenvolvimento do pensamento computacional. No entanto, diferentes pesquisas convergem ao ressaltar que os efeitos positivos da gamificação dependem de planejamento pedagógico, clareza conceitual, formação docente e avaliação contínua, reforçando que a tecnologia, por si só, não garante a aprendizagem, mas pode se tornar uma poderosa aliada quando integrada de forma crítica e consciente ao ensino da Computação (Ferreira et al., 2024).

Gamificação no Ensino Técnico, Tecnológico e na Computação: uma visão aprofundada

A gamificação tem sido compreendida como uma estratégia pedagógica que incorpora elementos dos jogos — como regras claras, desafios, feedback imediato, pontuação, rankings, tempo e colaboração — em contextos educacionais, sem se confundir com o uso de jogos propriamente ditos. No ensino de Computação, essa abordagem mostra-se especialmente relevante por abordar conteúdos abstratos e, muitas vezes, desafiadores, como lógica, programação e raciocínio algorítmico. Ao deslocar o estudante para o centro do processo de aprendizagem, a gamificação favorece o engajamento, a motivação e a participação ativa, valorizando inclusive o erro como parte do processo formativo (SILVA et al., 2018; CASTRO & SANTOS, 2023). Segundo Rebouças et al. (2023), essa lógica dialoga diretamente com o perfil dos chamados nativos digitais, ao promover experiências de aprendizagem mais dinâmicas, interativas e significativas.

No contexto da formação técnica e superior em Computação, a gamificação tem sido utilizada como apoio à aprendizagem ativa, especialmente em disciplinas com altos índices de reprovação e evasão. Estudos indicam que a adoção de elementos gamificados contribui para tornar conceitos complexos mais acessíveis, estimular o raciocínio lógico e promover

maior envolvimento cognitivo dos estudantes (WETTERICH & COSTA, 2022; MUNDIM et al., 2024). Ao integrar desafios progressivos, metas claras e feedback contínuo, a gamificação favorece a persistência dos alunos diante das dificuldades, aspecto essencial em áreas como programação, onde a frustração inicial é recorrente (CASTRO & SANTOS, 2023). Dessa forma, ela atua não apenas como recurso motivacional, mas como mediadora do processo de construção do conhecimento computacional.

Ferramentas digitais como Kahoot, Quizizz, CodeCombat, Scratch e ambientes gamificados integrados ao Moodle têm desempenhado papel central na operacionalização da gamificação no ensino de computação. Essas plataformas automatizam o feedback, viabilizam avaliações diagnósticas e formativas e permitem o acompanhamento do desempenho individual e coletivo dos estudantes, contribuindo para uma prática pedagógica mais responsiva (SILVA et al., 2018; PEREIRA et al., 2023). Segundo Santos e Gandara (2022), o uso estruturado dessas ferramentas possibilita articular teoria e prática, especialmente quando associado a desafios contextualizados e progressão por fases, aproximando os estudantes de situações reais de resolução de problemas computacionais.

Além do ensino presencial, a gamificação tem se mostrado uma alternativa relevante em contextos de ensino remoto e híbrido, nos quais manter o engajamento dos estudantes é um desafio constante. A integração de recursos gamificados a ambientes virtuais de aprendizagem contribui para reduzir o isolamento, ampliar a interação e oferecer feedback mais frequente, aspectos fundamentais para a aprendizagem em Computação (WETTERICH & COSTA, 2022; RAMOS, 2024). Segundo Ramos (2024), a combinação entre gamificação e tecnologias como chatbots educacionais potencializa o acompanhamento do progresso dos alunos, favorecendo a definição de metas e a manutenção do interesse ao longo do curso, especialmente em conteúdos emergentes como inteligência artificial e machine learning.

Entretanto, os estudos também evidenciam que a efetividade da gamificação depende fortemente do planejamento pedagógico e da integração entre metodologia, ferramenta e currículo. O uso superficial de elementos de jogos ou sua redução a sistemas de recompensa pode limitar seu potencial formativo e reforçar práticas behavioristas (CASTRO & SANTOS, 2023). Além disso, questões como acesso à internet, limitações tecnológicas e diferenças individuais de aprendizagem precisam ser consideradas, sobretudo em cursos de Licenciatura em Computação, nos quais os futuros professores devem ser preparados para lidar com contextos educacionais diversos (SANTOS & GANDARA, 2022; REBOUÇAS et al., 2023).

Nesse sentido, a gamificação também assume um papel formativo na formação docente em Computação, ao possibilitar que licenciandos vivenciem, analisem criticamente e projetem práticas pedagógicas inovadoras. Ao experimentar ambientes gamificados, desenvolver jogos educativos ou estruturar quizzes e missões, os futuros professores ampliam sua compreensão sobre metodologias ativas, avaliação formativa e design instrucional (MAIA et al., 2023; SILVA, 2025). Assim, mais do que uma estratégia pontual, a gamificação configura-se como um recurso pedagógico potente para o ensino de Computação, capaz de articular engajamento, aprendizagem significativa e desenvolvimento de competências técnicas e pedagógicas essenciais à atuação docente.

Kahoot na Educação em Computação: Gamificação, Engajamento e Aprendizagem Ativa no Ensino Superior

A incorporação de plataformas de resposta do estudante em formato de “game-show” pode ser compreendida, na Licenciatura em Computação, como uma estratégia didática que articula tecnologia, motivação e acompanhamento do aprendizado em tempo real. Nessa perspectiva, o Kahoot se destaca por operacionalizar elementos de jogos — pontuação, tempo, ranking e feedback imediato — que tendem a dinamizar a aula e favorecer a participação ativa, tanto em ações de revisão quanto em momentos avaliativos formativos (BOTTENTUIT JUNIOR, 2017; WANG; TAHIR, 2020).

Do ponto de vista do design de atividades, o valor pedagógico não está apenas na “competição”, mas também no modo como o professor estrutura desafios curtos, contextualizados e significativos, conectando o conteúdo aos interesses dos estudantes. Quando o quiz mobiliza repertórios próximos ao aluno e oferece retorno instantâneo, observa-se maior envolvimento, sensação de descoberta e autorregulação, pois o erro deixa de ser “punição” e passa a ser dado para ajuste da aprendizagem (GAZOTTI-VALLIM et al., 2017; DELLOS, 2015).

Na formação docente em Computação, isso se traduz em aprender a planejar interações digitais com intencionalidade: criar questões objetivas, usar mídias (imagens, vídeos, trechos curtos) e calibrar o tempo de resposta como variável didática, e não como “pressa” gratuita. A literatura aponta que o Kahoot frequentemente atua como catalisador do engajamento e da concentração, mas seus efeitos dependem do contexto, do nível de ensino e, sobretudo, da qualidade das perguntas e do encadeamento com outras práticas (WANG; TAHIR, 2020; CHANDRA; IRFANDI; YUHELMAN, 2023).

Quando bem integrado ao plano de aula, o Kahoot pode funcionar como “sensor” pedagógico: o professor observa padrões de acerto/erro e decide intervenções imediatas, o que é particularmente útil em turmas heterogêneas. Esse acompanhamento, somado aos relatórios gerados pela ferramenta, amplia as possibilidades de avaliação formativa e de tomada de decisão baseada em dados, além de legitimar o uso de dispositivos móveis como recurso didático, em vez de ruído em sala (BOTTENTUIT JUNIOR, 2017; SANDE; SANDE, 2018).

Ao mesmo tempo, uma abordagem crítica precisa reconhecer limites: pressão do tempo, ansiedade por ranqueamento, dificuldades de leitura e problemas de conexão podem tornar a atividade estressante para parte da turma. Por isso, a mediação docente é decisiva: ajustar o tempo, alternar modos (individual/equipe), reduzir a ênfase no “pódio” e valorizar feedbacks qualitativos são medidas que preservam o caráter lúdico sem comprometer o clima de segurança para aprender (CÔRTEZ et al., 2022; WANG; TAHIR, 2020).

Na prática, propostas bem-sucedidas costumam combinar o Kahoot com outras tecnologias e etapas de aprendizagem, evitando que o quiz se torne um evento isolado. Experiências didáticas mostram ganhos quando o jogo aparece após atividades conceituais e práticas — como simulações, softwares específicos ou resolução de problemas — atuando como consolidação e revisão, estimulando raciocínio rápido, cooperação e interação entre pares (COSTA; DANTAS FILHO; MOITA, 2017; DELLOS, 2015).

Para o licenciando em Computação, isso também abre espaço para discutir princípios de engenharia de atividades: granularidade das questões, progressão de dificuldade, equilíbrio entre memorização e raciocínio, além de legibilidade e acessibilidade. O Kahoot “aceita” questões diretas e também analíticas, mas o professor precisa dominar a escrita de itens, pois

perguntas longas ou mal formuladas prejudicam a validade da avaliação e podem distorcer o resultado por fatores não cognitivos (SANDE; SANDE, 2018; WANG; TAHIR, 2020).

Evidências de sínteses mais amplas reforçam esse cuidado: resultados gerais tendem a indicar efeitos positivos no desempenho, na motivação e na retenção, mas com heterogeneidade relevante — ou seja, não há “efeito automático” do Kahoot. A constatação é especialmente útil para futuros professores: a ferramenta não substitui planejamento, objetivos claros e coerência metodológica; ela potencializa o que foi bem desenhado e, se mal-usada, pode gerar efeitos neutros (ÖZDEMIR, 2025; WANG; TAHIR, 2020).

Outra dimensão importante na Licenciatura em Computação é a comparação entre ecossistemas de quizzing e suas implicações pedagógicas. Plataformas como Quizizz ampliam possibilidades de uso síncrono e assíncrono e podem favorecer a participação de alunos tímidos por mecanismos de agregação/anônimos, sugerindo que a escolha da ferramenta deve considerar modalidade (presencial, híbrida, on-line) e perfil da turma, e não apenas “qual é mais divertida” (SOCKBESON, 2024; BOTTENTUIT JUNIOR, 2017).

Por fim, ao tratar a gamificação como estratégia e não como “enfeite”, o professor precisa alinhar mecânicas de jogo aos princípios de inclusão, cooperação e aprendizagem significativa, sobretudo em turmas com necessidades diversas. Revisões sobre gamificação em contextos inclusivos destacam ganhos em motivação, autonomia e socialização quando a prática é conscientemente mediada; isso dialoga diretamente com a necessidade de equilibrar competição e acolhimento no uso do Kahoot, garantindo que engajamento não signifique exclusão (COELHO et al., 2022; CÔRTEZ et al., 2022).

Khoot como ferramenta poderosa para ensino de programação e lógica em computação

O uso do Kahoot como ferramenta pedagógica no ensino de lógica e programação tem se mostrado especialmente relevante em contextos introdutórios, em que os estudantes apresentam dificuldades recorrentes de abstração, raciocínio lógico e compreensão de estruturas fundamentais. Estudos indicam que a aplicação de quizzes gamificados ao final das aulas favorece a revisão de conceitos como algoritmos sequenciais, estruturas condicionais e laços de repetição, promovendo maior participação e envolvimento discente (MARIONUCCI et al., 2025; SILVA et al., 2019). Nesse sentido, o Kahoot atua como mediador entre a prática de programação e a avaliação formativa, permitindo ao professor identificar rapidamente lacunas conceituais e ajustar as intervenções pedagógicas com mais precisão.

No ensino de programação visual e textual, especialmente com linguagens introdutórias como Scratch, C e C++, o Kahoot tem sido utilizado como estratégia complementar às atividades práticas, reforçando conceitos trabalhados em laboratório. Pesquisas apontam que o caráter competitivo e o feedback imediato da plataforma contribuem para a consolidação de noções como operadores lógicos, estruturas condicionais e interpretação de trechos de código, desde que as questões sejam planejadas de acordo com o nível cognitivo dos alunos (IZEKI; NAGAI; DIAS, 2016; MADUREIRA; SCHNEIDER, 2021). Assim, o Kahoot não substitui a prática de programação, mas potencializa a aprendizagem ao estimular a reflexão rápida e a retomada conceitual.

Em cursos da área de computação, o Kahoot também se destaca como recurso de apoio ao desenvolvimento do pensamento computacional, especialmente quando integrado a metodologias ativas. Relatos de experiências mostram que a plataforma favorece a

identificação de dificuldades específicas em lógica de programação, como a compreensão de condicionais e de abstrações mais complexas, permitindo intervenções pedagógicas imediatas (FREIRE et al., 2020; MENDES, 2022). Para estudantes de Licenciatura em Computação, essa característica é particularmente relevante, pois evidencia como ferramentas digitais podem ser utilizadas não apenas para ensinar conteúdos, mas também para monitorar e orientar o processo de aprendizagem.

No contexto do ensino remoto ou híbrido, o Kahoot assume um papel ainda mais estratégico ao possibilitar avaliações síncronas e interativas, mantendo o engajamento dos estudantes em atividades de lógica e de programação. Estudos demonstram que o uso sistemático da plataforma como instrumento de revisão e avaliação formativa contribui para aumentar a motivação e o protagonismo discente, além de fornecer dados objetivos para o acompanhamento pedagógico (SANTOS et al., 2024; MARQUES et al., 2021). Essa funcionalidade é especialmente útil em disciplinas introdutórias de programação, nas quais o acompanhamento contínuo é fundamental para evitar a evasão e o acúmulo de dificuldades conceituais.

Revisões bibliográficas sobre gamificação no ensino de programação indicam que plataformas como o Kahoot são amplamente utilizadas para reforçar conteúdos estruturados e promover maior interação em sala de aula. Embora os resultados positivos dependam de um planejamento pedagógico intencional, há consenso de que o uso de quizzes gamificados favorece a atenção, a tomada de decisão rápida e a fixação de conceitos lógicos, características essenciais à aprendizagem de programação (ROMANINI, 2024; MESQUITA; BUENO, 2023). Para a formação de futuros professores de computação, compreender essas potencialidades é fundamental para o uso crítico e consciente da tecnologia educacional.

Por fim, estudos em nível superior reforçam que o Kahoot é mais eficaz quando articulado a explicações teóricas e exercícios práticos, especialmente em disciplinas que exigem raciocínio lógico sequencial. Pesquisas comparativas mostram que a plataforma contribui para maior engajamento e satisfação dos estudantes, embora seu impacto direto no desempenho dependa do modo de uso e do tipo de questão proposta (PERTEGAL-FELICES et al., 2020; TAN et al., 2018). Assim, no ensino de lógica e programação, o Kahoot deve ser compreendido como uma ferramenta pedagógica poderosa quando integrada de forma planejada ao currículo, servindo tanto à avaliação formativa quanto ao fortalecimento do pensamento computacional.

Conclusão

A partir das discussões apresentadas, é possível compreender a gamificação como uma estratégia pedagógica consistente, especialmente quando aplicada de forma planejada e alinhada aos objetivos educacionais. Seu potencial vai além do aumento pontual do engajamento, pois contribui para reorganizar a dinâmica de ensino, valorizar a participação ativa dos estudantes e transformar o erro em parte do processo de aprendizagem, aspecto fundamental em áreas que exigem raciocínio lógico e abstração.

No ensino técnico e superior em Computação, a gamificação mostra-se particularmente relevante ao atuar sobre dificuldades recorrentes relacionadas à lógica, à programação e à persistência diante de problemas complexos. Ao integrar desafios progressivos, feedback contínuo e atividades interativas, essa abordagem favorece a construção gradual do

conhecimento e estimula o desenvolvimento de competências técnicas e cognitivas essenciais à formação profissional e acadêmica dos estudantes.

Nesse contexto, o uso de ferramentas digitais gamificadas, como o Kahoot, evidencia como a tecnologia pode apoiar práticas pedagógicas mais dinâmicas e responsivas. Quando utilizada de forma intencional, a ferramenta contribui para a revisão de conteúdos, a avaliação formativa e o acompanhamento da aprendizagem, aproximando teoria e prática e fortalecendo a mediação docente, especialmente no ensino de programação e de lógica.

Por fim, reforça-se que a efetividade da gamificação e do Kahoot depende diretamente do planejamento pedagógico, da clareza dos objetivos e da sensibilidade do professor ao considerar o perfil e as necessidades dos estudantes. Mais do que recursos motivacionais, essas estratégias devem ser compreendidas como instrumentos pedagógicos que, quando bem integrados ao currículo, ampliam as possibilidades de aprendizagem significativa e contribuem para uma formação mais crítica, participativa e contextualizada em Computação.

Referências Bibliográficas

- BARBOSA, K.B.; BRITO, C.P.L.; CRUZ, A.K.B.S.; SALLES NETO, C.S. Desenvolvimento de um AVA apoiado em gamificação e storytelling para o ensino de computação na Educação Básica via Design Science Research. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGames), XXIV., 2025, Salvador. Anais... Salvador: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. DOI: não informado.
- BOTTENTUIT JUNIOR, J.B. O aplicativo Kahoot na educação: verificando os conhecimentos dos alunos em tempo real. In: Challenges 2017: Aprender nas Nuvens, Learning in the Clouds. Braga: Universidade do Minho, 2017, p. 1587–1602.
- CASTRO, M.B.O.; SANTOS, V.A. Gamificação como recurso para aprimorar o ensino de lógica de programação em cursos de computação no ensino superior: uma revisão sistemática. Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), v. 21, n. 2, p. 307–318, 2023.
- CHANDRA, M.F.; IRFANDI; YUHELMAN, N. Literatur review: pengembangan media Kahoot sebagai media pembelajaran siswa. JIPMuktj: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati, v. 4, n. 1, p. 42–46, 2023.
- COELHO, C.P.; SOARES, R.G.; GONÇALVES, N.S.A.; ROEHRS, R. Gamificação e educação especial inclusiva: uma revisão sistemática de literatura. Revista Pedagógica, v. 24, p. 1–23, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.22196/rp.v24i1.6971>.
- CONTIERO, G.G.; OLIVEIRA, L.B.R. Evolução e avaliação de um objeto de aprendizagem gamificado para ensino de Computação. In: CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP, 15., 2024. Anais... São Paulo: IFSP, 2024.
- COSTA, C.H.C.; DANTAS FILHO, F.F.; MOITA, F.M.G.S.C. MarvinSketch e Kahoot como ferramentas no ensino de isomeria. HOLOS, v. 33, n. 1, p. 31–43, 2017. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2017.4733>.
- CÔRTEZ, M.A.; CARVALHO, E.F.G.; SILVA, R.S.; VALENTIM, F.C.V.; CERQUEIRA, G.S.; ALVES, R.S. Kahoot® como estratégia de aprendizagem no ensino de ciências morfofuncionais: uma revisão integrativa. Revista de Ciências Médicas e Biológicas, Salvador, v. 21, n. 2, p. 267–273, 2022. DOI: <https://doi.org/10.9771/cmbio.v21i2.49212>.
- DELLOS, R. Kahoot! A digital game resource for learning. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, v. 12, n. 4, p. 49–52, 2015.
- DOMÍNGUEZ, A.; DE-MARCOS, L.; MARTÍNEZ-HERRÁIZ, J.J. Effects of competitive and cooperative classroom response systems on quiz performance and programming skills in a video game programming course. In: PROCEEDINGS OF THE 2020 ACM CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION (ITiCSE 2020). Trondheim, Norway: ACM, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1145/3341525.3387393>.
- FERREIRA, W.J.; TARGA, M.S.; RICETTO, K.C.S.; SPEDO, G.R.C. Gamificação e educação ambiental: desafios e perspectivas para a sensibilização e mudança de atitudes rumo a um futuro sustentável. Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 25, n. 100, p. 291–306, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14393/RCG2510071267>.
- FREIRE, C.A.F.; CAMPELO, G.R.; SILVA, U.B.T.; SANTOS, W.P.; SANTANA, M.P.S.; RODRIGUES, R.L. Desenvolvendo habilidades do pensamento computacional em crianças: uma oficina de criação de jogos no Scratch. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
- FUSTER-GUILLÓ, A.; PERTEGAL-FELICES, M.L.; JIMENO-MORENILLA, A.; AZORÍN-LÓPEZ, J.; RICO-SOLIVERES, M.L.; RESTREPO-CALLE, F. Evaluating impact on motivation and academic performance of a game-based learning experience using Kahoot. Frontiers in Psychology, v. 10, p. 1–18, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02843>.
- GAZOTTI-VALLIM, M.A.; GOMES, S.T.; FISCHER, C.R. Vivenciando inglês com Kahoot. The ESPecialist: Descrição, Ensino e Aprendizagem, v. 38, n. 1, p. 1–18, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.23925/2318-7115.2017v38i1a11>.
- IZEKI, C.A.; NAGAI, W.A.; DIAS, R.M.C. Experiência no uso de ferramentas online gamificadas na introdução à programação de computadores. In: Anais do XXII Workshop de Informática na Escola (WIE 2016), V Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2016). Porto Alegre: SBC, 2016. p. 301–310. DOI: <https://doi.org/10.5753/cbie.wie.2016.301>.
- MAIA, A.M.A.; OLIVEIRA, L.M.C.; RODRIGUES, M.E.M.; VIANA, W.; MARQUES, A.B. Adotando aulas invertidas e gamificação no ensino de Qualidade de Processos de Software com foco no MPS.BR. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO / WORKSHOP DE EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA, 2023. Anais... Sociedade Brasileira de Computação, 2023.
- MADUREIRA, J.S.; SCHNEIDER, H.N. Gamificação no ensino de programação de computadores em turmas do Ensino Médio: uma experiência com o software Kahoot!. Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 91–100, dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.121191>.
- MARIONUCCI, E.A.D.; FREITAS, L.G.S.; LIBANORE, M.; SILVA, T.V.; RUIZ, E.A.C.; TERCENIANI, M.F. O ensino da programação no ensino médio: o uso do Scratch para o ensino de lógica de programação a jovens estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Sílvio Vidal. Anais da XII Semana de Tecnologia da Informação (SETIF), Instituto Federal do Paraná – Campus Paranavai, 2025. ISSN 2526-1924.
- MARQUES, L.C.E.; FONTE, K.R.; SOUZA, I.C.; BARBOSA, L.S.O. Estágio supervisionado em Computação II: utilizando a plataforma Kahoot como ferramenta de aprendizagem para ensino técnico no curso de Segurança no Trabalho. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar, v. 4, n. 7, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i7.3582>.
- MENDES, T.M.S. Os jogos e a gamificação no ensino da programação em C/C++. Relatório de Estágio (Mestrado em Ensino de Informática) – Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, 2023.
- MESQUITA, F.A.S.; BUENO, A.M.F. Gamificação no ensino de matemática: revisão acerca do uso da plataforma Kahoot! no ensino fundamental. Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 1, n. 1, p. 75–95, 2023. DOI: <https://doi.org/10.29327/269504.6.1-31>.
- MUNDIM, P.C.C.; BARBOSA, D.M.; SILVA, G.B.; SILVA, T.R.M.B. Impacto da gamificação e de grupos de apoio no ensino-aprendizagem de programação em um curso de Ciência da Computação. In: Workshop de Educação em Informática (WEI), 2024. Anais... Sociedade Brasileira de Computação, 2024.
- ÖZDEMİR, O. Kahoot! Game-based digital learning platform: a comprehensive meta-analysis. Journal of Computer Assisted Learning, v. 41, e13084, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/jcal.13084>.

- OUAHBI, I.; DARHMAOUI, H.; KADDARI, F. Gamification approach in teaching web programming courses in PHP: use of Kahoot application. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, v. 13, n. 2, p. 33–39, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5815/ijmecs.2021.02.04>.
- PEREIRA, E.T.; SILVEIRA, L.R.; UEDA, T.M.D.; D'AVILA, S.M.; COTA, E.F. A utilização da gamificação e de jogos no ensino da computação. In: *SALÃO DE ENSINO DA UFRGS*, 19., 2023, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2023.
- PERTEGAL-FELICES, M.L.; JIMENO-MORENILLA, A.; SÁNCHEZ-ROMERO, J.L.; MORA-MORA, H. Comparison of the effects of the Kahoot tool on teacher training and computer engineering students for sustainable education. *Sustainability*, v. 12, n. 11, p. 1–18, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12114778>.
- RAMOS, J.G. Desenvolvimento de um chatbot com base em eventos usando gamificação para o ensino de computação na educação básica. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024.
- REBOUÇAS, M.S.C.; MARQUES, C.K.M.; BEZERRA, D.P. Gamificação na educação profissional e tecnológica. *Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar*, Mossoró, v. 9, n. 29, p. 154–168, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.21920/recei72023929154168>.
- ROMANINI, J.S.L. Estratégias no ensino de programação: uma revisão bibliográfica de metodologias e ferramentas digitais. 2024. 76 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias) – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2024.
- SANDE, D.; SANDE, D. Uso do Kahoot como ferramenta de avaliação e ensino-aprendizagem no ensino de Microbiologia Industrial. *HOLOS*, v. 34, n. 1, p. 170–178, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2018.6300>.
- SANTANA, M.T.; ARAÚJO, M.E.M.; MESQUITA, K.F.M. Da intencionalidade à responsabilidade lúdica: o papel da gamificação na educação científica. *Scientia Naturalis*, Rio Branco, v. 6, n. 1, p. 481–495, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29327/269504.6.1-31>.
- SANTOS, M.F.; SANTANA, L.; GOMIDE, J.; AZEVEDO, J.P.; TAQUEUTI, A.J.; REZENDE, L.; VILLELA, F.; NOGUEIRA, J. Engenharia para crianças e jovens: uma abordagem STEAM para ensino de programação na educação básica. In: *Anais do XXX Workshop de Informática na Escola (WIE 2024)*, XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024). Porto Alegre: SBC, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5753/wie.2024.242258>.
- SANTOS, P.T.; GANDARA, L.C. Jogos e gamificação na educação profissional e tecnológica: planificação para um curso de Agrimensura subsequente ao Ensino Médio. *Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia*, v. 11, n. 1, p. 1–20, 2022.
- SILVA, F.Q.; EUGÊNIO, B.G.; SANT'ANA, C.C.; SANT'ANA, I.P. Gamificação na educação: revisão sistemática de teses e dissertações no período de 2013 a 2021. *Cenas Educacionais*, Caetité, v. 6, n. e17090, p. 1–23, 2023. DOI: não informado.
- SILVA, J.A.L.; OLIVEIRA, F.C.S.; MARTINS, D.J.S. Kahoot! como instrumento potencializador na participação e engajamento dos alunos na aprendizagem de conceitos de programação. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina, 2019.
- SILVA, J.B.; ANDRADE, M.H.; OLIVEIRA, R.R.; SALES, G.L.; ALVES, F.R.V. Tecnologias digitais e metodologias ativas na escola: o contributo do Kahoot para gamificar a sala de aula. *Revista Thema*, v. 15, n. 2, p. 780–791, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.15536/thema.15.2018.780-791.838>.
- SILVA, J.E.P. Educação empreendedora apoiada por gamificação na Educação Profissional e Tecnológica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, 2025.
- SOCKBESON, C.E.S. Using Quizizz™ in the management classroom. *Management Teaching Review*, v. 9, n. 1, p. 82–97, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/23792981221126504>.
- TAN, D.T.A.L.; GANAPATHY, M.; KAUR, M. Kahoot! It: gamification in higher education. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, v. 26, n. 1, p. 565–582, 2018.
- WANG, A.I.; TAHIR, R. The effect of using Kahoot! for learning: A literature review. *Computers & Education*, v. 149, p. 103818, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818>.
- WETTERICH, C.B.; COSTA, L.S. O uso de metodologias ativas no ensino remoto emergencial: uma proposta de gamificação na Educação Profissional e Tecnológica. *Educitec – Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico*, v. 8, e197922, 2022. DOI: <https://doi.org/10.31417/educitec.v8.1979>.